

Energia solare idroelettrica: una sfida per la Sostenibilità nel contesto del Cambiamento Climatico e delle esigenze energetiche dell'Intelligenza Artificiale e dell'Informatica

Considerazioni sulla promozione dello sviluppo di impianti di energia rinnovabile su larga scala utili alle esigenze energetiche dell'IA/IT in siti appropriati: su aree sottoutilizzate, o in sostituzione di vecchie infrastrutture dismesse e/o inquinate, senza consumare suolo utile alla sostenibilità agricola e alimentare.

Rocco Morelli ^{1,*}, Emiliano Cinelli ²

¹ Affiliazione dell'autore ¹, Information Physics Institute, Roma, Italia, Economic Engineering Association, AICE-ICEC, Milano, Italia, Institution of Engineering & Technology (Regno Unito); Engineering Council (Regno Unito), Fondazione Università Sapienza - Roma (IT); M@GM@ Analisi Qualitativa, Catania (IT)

² Affiliazione dell'autore ², Ordine del Consiglio Nazionale dei Geologi e Sindaco di Monte San Giovanni Campano, 03025 (Italia)

* Autore corrispondente (Email: morelli.rocco@libero.it)

Abstract – Dopo aver spiegato le ragioni per cui l'energia rappresenta una delle sfide del futuro, a prescindere dalle scelte umane in molti altri campi, l'autore sottolinea come l'intera UE, Italia compresa, rimanga fortemente dipendente dall'energia. Senza poter rinunciare ad altre fonti convenzionali in tempi di crisi, pena regressione e declino, la necessità di sfruttare l'energia solare è quindi imperativa, nonostante la volatilità della generazione fotovoltaica o eolica e i conseguenti rischi e vincoli a cui espone una rete elettrica altamente interconnessa. Ciò si riflette anche nei rischi di una rete isolata o scarsamente interconnessa, che richiede una regolamentazione nel contesto dell'espansione delle rinnovabili. L'autore suggerisce le ragioni per orientarsi verso "progetti idro-solari" (gruppi di pompaggio idroelettrici alimentati da grandi impianti fotovoltaici), bonificando aree di terreni compromessi, talvolta inquinati o dismessi, e comunque non destinati all'uso agricolo. In questo contesto, l'ETS della EU è quindi visto come uno strumento che può contribuire a finanziare questi nuovi impianti, che sfruttano le energie rinnovabili e costituiscono misure di bonifica, nonché potenziali infrastrutture di accumulo e regolazione dell'energia al servizio del fabbisogno energetico delle comunità locali, promuovendone anche lo sviluppo. Considerazioni preliminari ed esplorative hanno portato a prime simulazioni tecniche, economiche e finanziarie, qui riportate in forma tabellare e grafica, che dimostrano i limiti di fattibilità/bancabilità nel contesto attuale sulla base dei costi di produzione previsti e dei prezzi di collocamento in rete; prezzi ancora significativamente superiori a quelli del mercato europeo in generale. Si pone quindi la questione se le misure di cura e bonifica del territorio e dell'ambiente, come le misure infrastrutturali proposte (reti elettriche e nuovi impianti in sostituzione di quelli vecchi e inquinanti), che hanno un impatto sulla salute umana, sul pianeta e sulle sue infrastrutture obsolete, debbano essere soggette alle regole del mercato. A questo proposito, è necessaria un'ulteriore riflessione, anche in vista dei requisiti energetici più stringenti per la diffusione dell'IA/IT e dei necessari data center.

Parole chiave: sostenibilità; energie rinnovabili; fotovoltaico; progetti idro-solari; interconnessione di rete; indipendenza energetica; regolamentazione primaria; ETS; ESG; sfide; cambiamenti climatici; impatto ambientale; fabbisogno energetico di intelligenza artificiale/informatica; data center.

1. Introduzione

Tra le maggiori sfide che l'umanità si trova ad affrontare c'è la sostenibilità, in modo generalizzato, in ogni campo di attività. Oggi, la scienza decisionale e il management si stanno orientando verso approcci nuovi, piuttosto che tradizionali, grazie anche all'intelligenza artificiale e all'analisi multidimensionale dei dati che consentono scelte più ponderate e razionali. Ad esempio, per i progetti, accanto al *System Value Management* (SVM) anziché al tradizionale *Total Cost Management* (TCM), i criteri ESG (*Environmental, Social, and Governance*) stanno diventando sempre più popolari. Questi forniscono un quadro di riferimento rilevante per riconfigurare le pratiche di gestione tradizionali all'interno di un paradigma incentrato sulla sostenibilità, enfatizzando le interconnessioni tra

sostenibilità e performance organizzativa in ogni impianto di produzione di beni o servizi. Pertanto, non è necessario essere profeti per avere una possibile visione del futuro, soprattutto perché la crescente domanda di energia per l'espansione dell'intelligenza artificiale e dell'IT (tipicamente: data center) richiede sempre più energia. Qualunque sia lo scenario (crescita o declino economico-demografico, demografia o spopolamento radicale, guerra o pace, cooperazione o competizione, sovranità nazionale o cosmopolitismo, ecc.) e qualunque sia il percorso che la civiltà umana intraprenderà in futuro, possiamo credere fermamente che la sfida sarà sempre quella energetica e di tutela ambientale. L'approccio ESG, come ogni altro, è un paradigma che non determina, ma presuppone, l'energia, senza la quale la civiltà umana cade nell'impotenza e regredisce. Anche il WEB, l'IA/IT e la BLOCKCHAIN (incluso l'HFT-*High Frequency Trading* su cui si fonda la finanza moderna) sono impotenti se non c'è sufficiente energia disponibile. Inoltre, non è solo una questione italiana ma anche europea più ampia, riguarda l'interconnessione delle reti e il controllo primario di frequenza e tensione delle reti interconnesse per la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità. «*Il sistema elettrico europeo è interconnesso: un problema negli scambi energetici nei Balcani ha ripercussioni su tutto il continente. Il sistema elettrico nei prossimi decenni dovrà affrontare numerose sfide nel mantenere stabile la frequenza, e con essa l'affidabilità dell'approvvigionamento, attraverso risorse affidabili e accessibili*» (RSE, Dossier 01/2017) [1]. Non si può ignorare, tuttavia, che uno dei vantaggi offerti dall'interconnessione di rete e dal mercato elettrico libero, ma controllato, è l'immissione in rete di quantità di energia prodotta (ad esempio durante il giorno, quando sono attivi gli impianti fotovoltaici) che possono essere prelevate dalla rete quando necessario (ad esempio durante la notte, per esigenze di pompaggio idroelettrico), rendendole oggetto di opportuni accordi, indennizzi e conguagli normativi.

È noto che la produzione di energia elettrica da fonti eoliche e fotovoltaiche presenta variazioni significative nel corso dell'anno, del mese, del giorno e persino nell'arco di una singola ora. La variabilità dell'energia eolica e fotovoltaica, così come i rispettivi fattori di capacità, che sono molto inferiori a quelli di altre tecnologie di generazione, sono ben noti e riassunti nella figura seguente.

Figura 1. Variabilità e intermittenza dell'eolico e del fotovoltaico (Fonti: US EIA) + <https://www.rivistaenergia.it/2021/04/variabilita-e-intermittenza-di-eolico-e-fotovoltaico/>)

È un dato di fatto, e di cui bisogna tenere conto nella pianificazione, che due impianti da 50 MW con produzione sovrapposta, uno eolico e l'altro fotovoltaico, insieme producono quanto un impianto ideale di altro tipo che opera a una potenza di ~25 MW ininterrottamente (vedi *Energy Magazine* 2021 04) [2]. Pertanto, 1 GW di potenza nucleare o termoelettrica non corrisponde a 1 GW di potenza fotovoltaica o eolica in termini di producibilità.

In definitiva, a causa della loro intrinseca variabilità e del modesto fattore di capacità, è praticamente impossibile espandere la potenza eolica e fotovoltaica di un sistema elettrico oltre certi limiti senza prevedere un'adeguata potenza "rotativa" (idroelettrica di picco, così come nucleare e termoelettrica di base) in grado di garantire la regolazione di tensione e frequenza, come richiesto dai criteri di continuità e sicurezza del servizio elettrico. Sebbene ciò sia stato chiaramente dimostrato dai recenti blackout nella Penisola Iberica, alcuni pianificatori sembrano poterlo ignorare, forse spinti dall'alternativa dei sistemi di accumulo a batterie, che al momento appaiono impraticabili, non solo per motivi di tutela ambientale. Tale opzione dovrebbe essere valutata e discussa in uno studio multidisciplinare separato. Va inoltre ricordato che l'Europa, al tempo stesso promotrice e vittima dell'industrializzazione, è costellata di siti industriali abbandonati, talvolta inquinati e inquinanti (ad esempio, nucleare, petrolchimico, minerario, chimico-farmaceutico, chimico-biologico, discariche di rifiuti urbani, ecc.), che devono essere bonificati e restituiti

alla loro destinazione d'uso originaria. Ove possibile, dare priorità al riutilizzo di tali siti per ospitare impianti fotovoltaici su larga scala non solo consentirebbe un riutilizzo produttivo dell'energia necessaria, in particolare per i data center nelle vicinanze, ma faciliterebbe anche gli sforzi per bonificarli e riutilizzarli senza consumare ulteriore terreno per nuovi impianti o installazioni. Se tali terreni fossero utilmente adatti all'agricoltura o al pascolo, svolgerebbero un ruolo primario nella sostenibilità agroalimentare e dovrebbero essere resi indisponibili per qualsiasi altro uso.

Va inoltre sottolineato, come le recenti speculazioni sul mercato energetico confermano da tempo, che per il bene comune è fondamentale aumentare l'indipendenza energetica di ciascun Paese. E, dato che la luce solare è ancora disponibile e gratuita ovunque, l'uso dell'energia fotovoltaica sembra diventare uno dei modi più convenienti per farlo. Per oltre due decenni, l'Italia, come altri Paesi dell'UE, ha importato pannelli fotovoltaici per un valore di decine di miliardi di euro, con un impatto dell'investimento principalmente all'estero. L'iniziativa di ENEL di creare in Sicilia una linea di fornitura nazionale (come fa da tempo la Germania) potrebbe fare la differenza, soprattutto perché punta sui pannelli bifacciali, che promettono un aumento di potenza dal 10 al 25% rispetto ai pannelli tradizionali e offrono un prezzo simile a questi ultimi.

Alle nostre latitudini (ad esempio, Roma), con un'esposizione ottimale, la produzione annua si attesta intorno ai 1100-1300 kWh/kW installato (vedi Fig. 20 in Appendice). Negli impianti siciliani progettati da ENEL, si prevedono livelli di produzione di quasi 2000 kWh/kW installato. Tipicamente, 1 kW di picco (kWp) viene raggiunto con circa 10 m² di pannelli. Per le superfici necessarie per i campi fotovoltaici, si stimano circa 1,5 ha/MW, anche per motivi di esercizio e manutenzione. Inoltre, si osserva che il fotovoltaico si integra bene con gli impianti idroelettrici a pompaggio, poiché il pompaggio può avvenire a spese dell'energia solare prodotta dal sistema fotovoltaico (vedi Fig. 7.A e 7.B sottostanti). Tuttavia, il fotovoltaico non è funzionale solo per l'economicità e il pompaggio, ma anche per quella dei data center, ad esempio, che si prevede cresceranno notevolmente grazie alla diffusione dell'intelligenza artificiale. Inoltre, abbinato al pompaggio, che di per sé è già un sistema di accumulo energetico, il sistema idro-fotovoltaico installato può costituire una vera e propria riserva energetica per le esigenze locali, in tempi di crisi, garantendo la sicurezza energetica e una funzione di riserva idrica attraverso sistemi idro-solari di potenza ragionevole.

Il legame diretto tra energia sostenibile e tutela ambientale è innegabile, tanto quanto lo è il crescente fabbisogno energetico per la diffusione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie dell'informazione. Questo legame si estende anche all'emergenza climatica. I potenziali progetti idro-solari sono impianti che favoriscono l'espansione delle fonti rinnovabili, risolvendo i problemi di regolazione primaria di frequenza e tensione che ne impediscono l'adozione su larga scala in sostituzione di altre fonti fossili o nucleari. Contribuirebbero a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e a salvaguardare l'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni. Attraverso l'EU-ETS (*Emission Trading System*)[3], fungerebbero anche da strumento per finanziarne la costruzione, rendendo l'ETS non più un mero strumento per mantenere in funzione vecchi impianti inquinanti semplicemente detenendo certificati di emissione.

Data la sede di questa discussione, un'analisi più approfondita degli argomenti proposti sembra appropriata. Piuttosto che fornire certezze, sembra opportuno sollevare interrogativi e fornire dati ed esempi per incoraggiare ulteriori indagini. Tutto ciò per aprire spazi di approfondimento, istituzionali e autorevoli, che facciano luce su alcune questioni generali che sembrano assumere aspetti controversi, come l'origine antropica del cambiamento climatico in atto. Almeno secondo la percezione di molti nell'opinione pubblica, ma anche di alcuni individui o gruppi nella comunità scientifica, il cambiamento climatico potrebbe non avere origini antropiche. Un esempio lampante di letteratura su questo tema[4] è "Dialoghi sul Clima", curato da A. Prestininzi con il contributo scientifico del CERI - Edizione Digitale 2022 - Rubettino Editore. Questa e simili raccolte di articoli e ricerche di vari studiosi in vari campi aprono interrogativi su molti temi riguardanti la transizione energetica e le cause antropiche che la rendono necessaria. Gli interrogativi emergenti possono riguardare, a seconda della sensibilità e delle conoscenze individuali, i seguenti:

- a) il vero peso della CO₂ come forza trainante scientificamente riconosciuta dell'effetto serra nel cambiamento climatico, dato, ad esempio, che in termini comparativi, il vapore acqueo potrebbe avere un effetto determinante e prevalente, data anche la piccola quantità di CO₂ nell'atmosfera rispetto al vapore acqueo e ad altri costituenti;
- b) cause astrofisiche: effetti o contributi, ad esempio, dei cicli solari, espulsioni di massa coronale, bombardamento meteorico del pianeta, cambiamenti nell'efficacia degli scudi elettromagnetici naturali del pianeta, densità energetica della radiazione cosmica galattica ed extragalattica e delle esplosioni di raggi gamma, ecc.; tutti processi che apportano energia alla Terra;

c) cause geologiche: ad esempio, calore interno e radioattività, pennacchi ascendenti, energia rilasciata da effetti sismici e vulcanici, ecc.;

d) l'impatto delle cause antropiche sul cambiamento climatico osservato, dato che sono accompagnate da cause o fattori contribuenti di varia origine:

- Demografiche: poiché il corpo umano è una fonte di calore, in media, di circa 80 W dai processi metabolici;

- Allevamenti intensivi: l'effetto di cui sopra esiste anche per i mammiferi allevati a scopo alimentare;

- Vegetali: gli alberi dissipano il calore metabolico principalmente attraverso la traspirazione (acqua assorbita dal suolo e vapore acqueo rilasciato dalle foglie, che raffredda l'albero) e la convezione (scambio di calore con l'aria circostante). Ulteriori strategie includono l'orientamento delle foglie più fredde verso l'alto per la fotosintesi e l'utilizzo dell'umidità del suolo;

- Energetiche: l'aumento della dissipazione dell'energia consumata sulla superficie terrestre (per uso industriale, trasporti, domestico, ecc.) potrebbe portare ad accumuli trascurabili a breve termine, ma significativi a lungo termine, poiché si tratta di effetti additivi la cui dissipazione nello spazio profondo richiede necessariamente un aumento della temperatura, almeno localmente.

L'attuale consenso scientifico sembra concentrarsi su punti fissi, alcuni dei quali sono brevemente riassunti di seguito.

I modelli climatici includono: variabilità solare, vulcani, gas serra di origine antropica, aerosol, cicli del carbonio, feedback del vapore acqueo, nubi, vegetazione e uso del suolo. Tuttavia, considerano trascurabili: calore geotermico, sismicità, calore corporeo umano e animale e dissipazione diretta di energia. Non includono (tranne in scenari estremi o paleoclimatici): meteoriti, lampi gamma e variazioni significative del campo geomagnetico (poiché i loro effetti energetici sono considerati minimi).

La rilevanza del vapore acqueo, quindi, si basa sull'impossibilità di effetti divergenti. Il vapore acqueo è un gas serra più potente e abbondante della CO₂, ma si ritiene che la sua concentrazione atmosferica sia stabile nel tempo, il che lo rende un feedback (un amplificatore) piuttosto che il principale motore dell'attuale riscaldamento globale, che è invece attribuito all'aumento di CO₂ e di altri gas serra di origine antropica. Ma poiché si tratta di un feedback, ci si potrebbe chiedere quale sia il limite all'aumento del vapore acqueo che rende l'effetto serra un processo divergente potenzialmente inarrestabile. Le risposte risiedono nel fatto che il sistema climatico non è un "circuitto aperto", ma presenta anche feedback negativi e limiti fisici: le nuvole, che possono aumentare la riflettività (albedo); la radiazione termica emessa dalla Terra, che aumenta con la temperatura (legge di Stefan-Boltzmann); e i processi atmosferici e oceanici che distribuiscono calore e umidità. Pertanto, il vapore acqueo è considerato un amplificatore, ma da solo non può rendere il clima indefinitamente instabile.

Il vapore acqueo come feedback ha un limite: diventa divergente solo se viene superata la capacità della Terra di irradiare calore solare nello spazio: ovvero, l' "effetto serra incontrollato". Stime fisiche mostrano che questo limite è irraggiungibile con le attuali emissioni di CO₂: richiederebbe un riscaldamento di decine di gradi, ben oltre le proiezioni attuali. Pertanto, l'aumento del vapore amplifica il riscaldamento, ma non rende il clima terrestre catastroficamente instabile. Studi climatologici (Kasting, Goldblatt e altri; vedere i riferimenti nell'Appendice 2) stimano che sulla Terra il limite di radiazione corrisponda a un riscaldamento globale medio di circa +70 °C rispetto a oggi; cioè, quando l'atmosfera sarebbe quasi satura di vapore acqueo. L'attuale riscaldamento antropogenico di pochi gradi °C non si avvicina nemmeno lontanamente a quel regime.

Di seguito, in Fig. 2, è riportato un grafico concettuale del limite di radiazione (Simpson-Nakajima): mostra come l'OLR (radiazione infrarossa a onde lunghe in uscita) aumenti con temperature secche ma, in presenza di grandi quantità di vapore acqueo, tenda a un asintoto intorno a ~300 W/m². Finché l'OLR massimo rimane al di sopra dell'energia solare assorbita (~240 W/m²), il sistema trova l'equilibrio: non c'è divergenza. L'effetto serra incontrollabile inizierebbe solo se l'energia assorbita superasse costantemente tale limite, il che è ben lungi dall'essere il caso attuale. Una ricerca bibliografica separata e più ampia su questi argomenti ampiamente studiati, condotta utilizzando Deep Search, è inclusa nell'Appendice per ulteriori approfondimenti.

Figura 2. Radiazione infrarossa in funzione della temperatura

Per quanto riguarda l'importanza climatica delle varie fonti oggi note, va notato che, in sintesi, solo il sole e i gas serra sono considerati importanti fattori determinanti del clima globale. La variabilità solare e i vulcani hanno effetti misurabili, ma sono considerati minori e temporanei. Tutti gli altri contributi energetici diretti (calore umano, animali, energia geotermica, meteoriti) sono di ordini di grandezza inferiori e non sembrano avere un impatto sull'equilibrio climatico globale (vedi Tabella 1).

Va notato, tuttavia, che secondo la tabella seguente, il calore di scarto antropogenico (20 TW a livello globale), sebbene limitato a livello globale, può essere significativo a livello locale (ad esempio, causando isole di calore urbane), soprattutto nelle grandi città o nei grandi agglomerati industriali. Considerando che la variazione del flusso energetico indotto dai gas serra antropogenici ($\approx 2,7 \text{ W/m}^2$), considerato che l'attuale forzante netto efficace è circa l'1% rispetto al flusso solare ($\sim 240 \text{ W/m}^2$), ciò significa che molteplici effetti non antropogenici combinati con particolari situazioni locali in un dato luogo possono produrre effetti avversi nel cosiddetto "microclima" (ad esempio aree adiacenti a mari chiusi che tendono a riscaldarsi nella stagione calda oltre le temperature medie usuali e producendo livelli insoliti di umidità dell'aria. E la cosiddetta curva di comfort, che misura la percezione del calore, ben nota in termotecnica, è funzione sia della temperatura che dell'umidità!).

Tabella 1. Rilevanza climatica di diverse fonti. (Fonte ChatGPT)

Fonte	Energia Flusso (W/m^2)	Rilevanza Climatica
Sole (energia media assorbita)	~ 240	Critico, fattore principale
Variabilità solare (ciclo di 11 anni)	~ 1	Piccola ma inclusa nei modelli
Gas serra antropogenici (forzante netto attuale)	$\sim 2,7$	Molto rilevante, causa dell'attuale riscaldamento
Calore geotermico interno	$\sim 0,09$	Trascurabile su scala climatica
Eruzioni vulcaniche (aerosol stratosferici)	$\sim -0,1$ (raffreddamento episodico)	Episodicamente importante, incluso nei modelli
Calore di scarto antropogenico (20 TW globali)	$\sim 0,04$	Piccolo a livello globale, importante a livello locale (isole di calore urbane)
Calore metabolico umano	$\sim 0,0005$	Trascurabile
Allevamento di animali (metabolismo animale)	$\sim 0,001$ Trascurabile	Trascurabile (effetto significativo solo tramite CH_4 e N_2O (già inclusi))
Meteoriti (flusso energetico medio)	$\sim 10^{-6}$	Trascurabile

Il cambiamento climatico ha inevitabilmente un impatto sulla salute umana, con l'aumento delle ondate di calore che causano malattie cardiovascolari e respiratorie, la diffusione di malattie infettive trasmesse da zanzare e zecche, il peggioramento della qualità dell'aria con conseguente aumento delle malattie respiratorie, la carenza di cibo e acqua che porta alla malnutrizione e un impatto negativo sulla salute mentale dovuto a eventi meteorologici estremi e stress. La preoccupazione per i livelli di CO₂ è da tempo una forza trainante, con il risultato che alcuni problemi vengono trascurati anziché evidenziati. Tra gli esempi figura l'assorbimento di microplastiche, i cui effetti sulla salute umana e ambientale stanno gradualmente emergendo, ma anche le particelle sottili a volte sembrano dimenticate, nonostante i danni comprovati che causano alla salute umana.

Tabella 2. Emissioni di PM2,5 (kt/anno) per settore in alcuni anni chiave (Italia). (Fonte: Inventario Nazionale ISPRA)

Anno	Energia (Centrali elettriche)	Trasporti (totale)	Riscaldamento Domestico	Altri settori
2010	1.8	44.7	121.8	38.3
2015	0.8	30.0	105.6	29.0
2019	0.5	25.1	92.8	28.5
2022	0.5	22.7	92.0	28.9

La tabella sopra mostra che dal 2010 al 2019 si è registrato un netto miglioramento del particolato PM2.5 in Italia, ma da allora non si sono registrate riduzioni significative e si ha l'impressione che sia stato raggiunto un limite non più migliorabile. Si ha quasi la sensazione che vi sia un limite insormontabile.

Il senso di un limite invalicabile è ancora più evidente se si esaminano i dati totali del PM2,5 per l'intera UE (vedi Tab. 3), soprattutto in forma grafica, dove l'entità del trend complessivo e tra i diversi settori è immediatamente visibile nel grafico seguente (vedi Fig. 3 sotto). Si sono registrati miglioramenti piuttosto limitati fino al 2018, ma dal 2020 è difficile dire se la stagnazione osservata sia dovuta a limiti tecnici intrinseci o all'inefficacia delle politiche adottate.

Tabella 3. UE-27 – PM2,5 per settore (kt/anno) – Fonte: AEA (Agenzia europea dell'ambiente)

Anno	Totale EU-27	Produzione Elettricità (Industria Elettrica)	Trasporti (Stradali + Non-Stradali/Spedizioni/ Aviazione/Ferrovie)	Usi Domestici (Energia per edifici: Commerciali/Istituzionali/Abi- tativi)	Altri usi (industria, processi, agricoltura, rifiuti, etc.)
2018	1 250	39	144	808	260
2019	1 200	37	138	775	250
2020	1 120	35	129	723	233
2021	1 180	37	136	762	245
2022	1 100	34	127	711	229

Figura 3. Andamento recente delle emissioni di PM2.5 nell'UE-27 (Fonte: *Deep Search*)

Quelli sopra riportati sono tradizionalmente argomenti esplicativi del cambiamento climatico e della necessità di una transizione energetica. Sebbene non mettano direttamente in discussione la modellizzazione passata o in corso, data la loro portata e i risultati finora ottenuti, non sembrano sempre suscitare un consenso assoluto e diffuso tra le diverse comunità scientifiche, soprattutto quelle più critiche e distanti dal consenso dominante.

L'adozione del principio di precauzione nelle politiche di protezione d'emergenza è opportuna se coniugata a un equilibrato consenso scientifico e al dovere di indagare le cause sottostanti, senza forzare in una direzione o nell'altra, ma rispondendo e agendo con spiegazioni razionali alle argomentazioni di quelle comunità scientifiche, seppur minoritarie, che faticano a raggiungere un consenso sugli aspetti controversi che evidenziano nel dialogo. Controversie ricche di argomentazioni a volte trascurate e non sempre prive di coerenza o fondamento. Il dissenso è, tuttavia, parte integrante di una civiltà democratica. E mentre il consenso scientifico *mainstream* può avere un grande peso, la verità scientifica ci giunge dalla verifica sperimentale, piuttosto che dal consenso della maggioranza. Pertanto, è su questi "esperimenti" che dobbiamo spostare la discussione, individuare le politiche necessarie e ottenere consenso attraverso di esse. Senza dimenticare che il dissenso, per quanto minoritario, può avere un potere critico di "innescare" una controinformazione verso posizioni percepite come "precostituite" dall'opinione pubblica generale. Forse per questo non è servito ignorare i danni logistici, infrastrutturali e soprattutto umani e ambientali causati dall'affondamento del *Nord Stream*, nonché quelli causati dalle guerre in corso o, peggio, dalle guerre nucleari che potrebbero scatenare. La percepita mancanza di integrità nell'equilibrio di un sistema informativo non favorisce il clima di fiducia necessario al consenso, necessario per attuare piani di rimedio alle situazioni di emergenza in cui siamo stati gettati, certamente non all'improvviso, né inconsapevolmente.

2. Discussione

2.1. EU (e Italia) sono importatori netti di energia (e non soltanto di elettricità)

L'Unione Europea è un importatore netto di energia, il che significa che importa più energia di quanta ne esporti. Nel 2020, oltre la metà dell'energia dell'UE proveniva dalle importazioni. In particolare, l'UE dipende fortemente dalle importazioni di combustibili fossili, con la Russia come principale fornitore. Nel 2020, circa il 58% dell'energia dell'UE è stato prodotto al di fuori dei suoi confini. La dipendenza dell'Italia da fonti di approvvigionamento estere è un dato di fatto consolidato, e ancora più critico. Circa il 7-15% dell'elettricità viene importato, anche da fonti nucleari. Nel 2022, le importazioni di combustibili fossili hanno coperto il 78% del fabbisogno energetico italiano. Nel 2024, l'Italia ha visto diminuire la sua dipendenza energetica dalle fonti estere, scendendo al 72%, grazie alle minori importazioni di combustibili fossili e all'aumento delle energie rinnovabili nazionali (principalmente fotovoltaico ed eolico). Ciononostante, l'Italia continua ad avere un elevato fabbisogno di energia importata e,

sebbene la spesa energetica sia diminuita significativamente rispetto al 2022, rimane uno dei Paesi europei con la maggiore dipendenza dall'energia estera. Ciò lo rende fragile e, in un contesto di libero mercato, alcuni sostengono, lo espone alla speculazione, poiché le quote energetiche necessarie possono essere concesse a un prezzo più elevato ai paesi "più ricchi", con conseguenti carenze di fatto e aumenti dei prezzi sui mercati interni. Ciò solleva problemi di sicurezza e autosufficienza energetica che implicano la diversificazione geopolitica delle fonti di approvvigionamento e la diversificazione delle tecnologie di produzione, senza eccezioni, in primis il nucleare.

Figura 4. Importazioni di combustibili fossili nell'UE negli ultimi cinque anni

Ma quanto è sostenibile, in generale, l'uso dell'energia termoelettrica e quindi dei combustibili fossili, anche quelli a basse emissioni di carbonio (ad esempio, il gas), attraverso il possesso di certificati verdi a copertura delle emissioni derivanti, quando ci sono circa 2.000 GWe installati a livello globale, con una durata media del ciclo di vita di circa 15 anni (solo per il carbone)? Questa è una delle prime vere sfide, poiché le emissioni causate dai combustibili fossili – in particolare le polveri sottili PM2.5, PM10, così come la CO₂ e altri gas serra – possono contribuire a effetti negativi sulla salute umana e sugli ecosistemi in generale. D'altra parte, l'umanità non è in grado di rinunciare a nessuna delle fonti energetiche oggi conosciute finché non avrà a disposizione nuove fonti pulite e tecnologie che soddisfino il concetto di "tecnologia comprovata" (ovvero, funzionamento continuo per 8.000 ore/anno).

Ciò implica chiaramente la necessità di promuovere la ricerca energetica ben oltre le condizioni di mercato, poiché sono gli Stati stessi ad essere chiamati ad agire per salvaguardare le comunità che gestiscono e del cui futuro sono responsabili. Se si perde di vista tutto questo, diventa inevitabile che il pensiero popolare (spesso etichettato come "populista") si diffonda e metta in discussione le basi stesse della legittimità del potere a cui è sottoposto.

Figura 5. Dipendenza Energetica in Italia

2.2. Stabilità delle reti elettriche nazionali e locali

Per fare un esempio, il caso della Sicilia sarà qui discusso, ma la discussione può essere estesa a qualsiasi regione, non necessariamente isolata geograficamente, ma isolata in termini di interconnessione alla rete. Considerati i potenziali progetti eolici offshore in Sicilia per un totale di circa 3 GW – più altri 4 GW previsti per impianti fotovoltaici, su una potenza locale complessiva esistente di circa 9,5 GW – ci si deve chiedere se, con la continua espansione di impianti fotovoltaici ed eolici, la rete elettrica a cui si collegano possa rimanere stabile. Ci sono segnalazioni e casi evidenti che altri paesi europei, accelerando lo sviluppo delle energie rinnovabili, hanno

sperimentato problemi di instabilità. In parte perché, tipicamente, la regolazione di frequenza e potenza, in passato, avveniva a livello di dispacciamento nazionale, in Alta Tensione (AT). Oggi, tuttavia, un numero crescente di impianti eolici e fotovoltaici viene connesso a reti di Media o Bassa Tensione (MT/BT). E non tutti sono convinti che la regolazione applicata alla rete AT abbia effetto immediato sulle reti locali MT/BT, ovunque esse siano ubicate. Si sbagliano? Non sembra, perché tra le reti di trasmissione AT e le reti di distribuzione MT/BT potrebbero esserci delle cabine di trasformazione e di rifasamento.

Figure 6. (Source: TERNA)

2.3. Compatibilità tra sostenibilità e crescita nel contesto del cambiamento climatico in corso

A prescindere dalle controversie tra i sostenitori delle cause antropiche e quelli delle cause cicliche naturali, il cambiamento climatico appare incontrovertibile nelle misurazioni e nel monitoraggio di parametri geofisici oggettivi, nonché nei concreti effetti ambientali che la scienza e la tecnologia moderne rendono disponibili attraverso il monitoraggio continuo. La gamma di possibili cause (antropiche, cicliche, geologiche, astrofisiche, ecc.) sembra spingere i legislatori – al di là della ricerca causa-effetto – a tenere conto di un "principio di precauzione". Ciò è anche sotto la pressione di campagne informative e mediatiche più o meno mirate che amplificano la risonanza di un "catastrofismo" non condiviso da tutti, dovuto all'adozione imperativa di modelli energetici volti alla decarbonizzazione delle economie. Sebbene ad oggi si sia verificato un cambiamento nella tassonomia relativa all'energia nucleare a livello UE, ciò è avvenuto proprio mentre alcune economie rifiutavano l'energia nucleare (modello tedesco) e altre la adottavano a sostegno delle proprie politiche verdi (modello svedese). Di fatto, importanti ricercatori scientifici (ad esempio, il MIT) hanno costantemente messo in guardia dall'impossibilità di una transizione energetica globale senza energia nucleare, e la stessa UE ha sostenuto (nella sua originaria *Energy Road Map 2050*) un mix nucleare del 20-30% nei suoi paesi membri, sebbene paesi come l'Italia avessero deciso diversamente (ad esempio, importando questa quota). Con il proseguire e il perfezionarsi dello studio dei cambiamenti in corso, lo spettro delle possibili cause considerate si amplierà inevitabilmente; cause che a volte restano da esplorare appieno. Inoltre, sebbene gli effetti sull'ambiente naturale siano ampiamente studiati, gli impatti socioeconomici e geopolitici sembrano essere sottostimati, ad eccezione della formulazione da parte di alcune scuole di pensiero (vedi "*Decoupling/debunked*", un rapporto del 2019 dell'*European Environmental Bureau-EEB*) [5] di un'inevitabile politica di "decrecita", talvolta associata manipolativamente – soprattutto in Italia – all'attributo di "felice". L'incompatibilità tra sostenibilità e sviluppo è ancora data per scontata (e non solo da EEB), anche in un contesto di crescita verde. I primi studi socioeconomici e geopolitici sugli effetti della decrecita (che, per altri motivi, sta già emergendo in Italia da tempo) sono in fase di esplorazione. Le riflessioni su questi temi sembrano indicare con preoccupazione le potenziali politiche di decrecita e la monocultura dell'energia a gas "verde e a basse emissioni di carbonio", il rischio di un debito pubblico insostenibile e la messa a repentaglio della stabilità politica, sociale e finanziaria, nonché la sfuggente pace globale. Ciò avviene proprio mentre si profilano all'orizzonte un rinnovato armamento nucleare e politiche conflittuali, non solo in ambito commerciale (ad esempio, guerre tariffarie e valutarie) tra le principali economie, ma anche tra diverse visioni del mondo "egemoniche". Non è forse questo che ha riportato la guerra in Europa, a prescindere dal suo impatto ambientale, a partire dalle perdite di metano derivanti dall'affondamento del gasdotto *Nord Stream*? Di quale ambientalismo stiamo parlando, quindi, in Europa?

2.4. Supponendo che la fusione nucleare diventi disponibile

Fino a qualche anno fa, si prevedeva che il progetto ITER nel sito di Cadarache sarebbe stato collegato alla rete elettrica nel 2025. Ora non è più così. Per essere realistici nelle nostre previsioni, speriamo che ITER, *Divertor*, *Stellarator* e progetti simili di fusione nucleare siano effettivamente disponibili quando i nostri nipoti ne avranno bisogno! Ma la sfida della fusione non è solo quella di realizzarla in modo stabile e utilizzabile per scopi pacifici. E guardando ai conflitti odierni, cominciano già a emergere dubbi su quest'ultimo aspetto. Oltre a questo, ci sarebbe anche il problema di affidare una fonte energetica illimitata a una società ispirata a modelli di crescita continua, orientata a una produzione e a un consumo sempre maggiori, e a restrizioni inaccettabili, dovute alle conseguenti limitazioni necessarie a una crescita equilibrata per l'equilibrio e la stabilità globale. Pertanto, poiché la termodinamica non mente, l'atmosfera terrestre rimarrebbe soprattutto una coperta isolante in un sistema terrestre che riceverebbe probabilmente una quantità crescente di calore dall'uso diffuso dell'energia da fusione, soprattutto a causa del crescente consumo prodotto da AI, BLOCKCHAIN, esigenze IT, dove si parla già di una "Catastrofe dell'informazione" (vedi M.Vopson 2020)[6]. Un termine che si riferisce alla difficile sostenibilità energetica per alimentare l'attuale tendenza alla crescente produzione di informazioni. Pertanto, la temperatura aumenterebbe. Ciò consentirà di mantenere l'equilibrio radiativo del nostro pianeta quando quantità illimitate di energia da fusione saranno rilasciate sopra la crosta terrestre, con conseguente aumento della temperatura superficiale? Oppure il cambiamento climatico sarà riconosciuto solo allora come dovuto a cause antropiche "genuine" piuttosto che "incerte"? Le cose sono diverse nello spazio profondo (ben oltre la termosfera), che è un pozzo freddo illimitato. Da tutto ciò, il passo è breve per considerare modelli di sviluppo con un'economia di stato stazionario e i relativi limiti. Sorge quindi la questione se un'economia stazionaria alla Herman E. Daly, o il modello economico di Solow-Swan, in cui la crescita è ottenuta esclusivamente attraverso l'innovazione, possano ancora essere considerati utopici mentre la realtà attuale continua a operare nel quadro delle economie aperte e del libero mercato, un luogo in cui la natura (le risorse naturali) continua a diventare una merce, sempre più costosa, inquinata e inquinante, ottenibile in cambio di un equivalente monetario, seppur cartaceo, senza altri reali valori collaterali..

2.5. *Un possibile punto di svolta nel quadro attuale*

In conformità con le direttive UE e ONU, per la decarbonizzazione dell'economia e, in particolare, per la creazione di un futuro più equo e sostenibile, sembra opportuno intraprendere progetti di "solare idroelettrico" di pompaggio nel nostro territorio – si vedano le Figure 7A e 7B, che intendono fornire un esempio concettuale di una possibilità ben nota, ma ampiamente trascurata a causa dei costi. E più che dei costi, sembrerebbe essere evitata dalla mancanza di profitto, proprio quando lo Stato Imprenditoriale, che in teoria non cerca il profitto ma piuttosto il servizio alla propria comunità, è mal tollerato e non consentito. Uno Stato Imprenditoriale non consentito soprattutto ad alcuni Stati membri dell'UE, ma consentito e ammesso ad altri Stati membri in base al loro peso nelle arene politiche che contano, anche per il loro ruolo nel tentativo di unificare politicamente l'UE e il suo successivo posizionamento sulla scena globale.

Tuttavia, una tale situazione, dominata da un rigido libero mercato, che si piega solo a comando, si è dimostrata orientata al breve termine. E chi ha occhi per vedere, orecchie per sentire e una testa per capire sa che "il breve termine non ha futuro"; una verità insita nella sua stessa semantica. Ora più che mai, abbiamo bisogno di ripensare "il" futuro: delle imprese, delle famiglie, dei giovani e della società in generale, in un contesto di cooperazione bilaterale/multilaterale basata sulla reciprocità, al di là della geopolitica o degli orientamenti politici autocratici, democratici e teocratici. Nell'antica civiltà romana, la terra era la ricompensa per i soldati di ritorno dai campi di battaglia. Ma se un soldato viene privato della sua terra, può ancora nutrire il suo patriottismo fino al punto di sacrificare la vita? La guerra per il dominio dell'uomo sull'uomo non sembra più essere ampiamente apprezzata o accettata, proprio quando un futuro di dignitosa sopravvivenza potrebbe essere assicurato a tutti oggi, se si abbandonassero le idee di supremazia e dominio. Se un tale obiettivo non può essere raggiunto, gli ultimi tra i poveri non sopporteranno più il disagio di non dover partecipare a una tavola imbandita solo per i "privilegiati", senza poter partecipare e soddisfare i loro bisogni. In tal caso, si prenderanno la loro parte, anche con la violenza! E la colpa non sarà solo loro, anche se verranno etichettati come "migranti manipolati politicamente" o, peggio ancora, "terroristi". Continuare a fare affidamento sulla forza e sulla paura nel governare i popoli, invocando e fraintendendo Machiavelli (presumendo, in contraddizione con il testo originale, che per il Principe sia meglio essere odiato che amato dal suo popolo), può essere un'opzione infelice. Ma avviare una scelta attraverso piccole, graduali e mirate decisioni in territori selezionati ancora bisognosi di acqua ed energia può ripristinare la fiducia infranta da anni di decisioni e intenzioni sconsiderate. Il tetro futuro che si profila può essere cambiato, e deve essere fatto. Ciò sembra appropriato e necessario. E i progetti idro-solari possono essere un primo passo in quella direzione, per quanto piccolo possa sembrare, come una goccia santificante nell'oceano di bisogni ancora insoddisfatti!

Figura 7. Due diverse fasi di una centrale idroelettrica solare

Sebbene possa sembrare una goccia nell'oceano di problemi da risolvere, l'integrazione di progetti fotovoltaici con progetti idroelettrici a pompaggio, laddove il territorio lo consenta, segnalerebbe un cambiamento, un'occupazione diffusa per imprese e lavoratori, la valorizzazione del territorio e l'attenzione alla popolazione. Siamo ben lontani da un consumo accelerato delle ultime risorse rimaste su questo pianeta. Questi progetti sono necessari per la produzione di energia elettrica grazie all'energia solare, ma soprattutto sono auspicabili per la stabilità e la regolazione delle reti elettriche in vista del futuro aumento delle iniziative industriali che coinvolgono impianti eolici e fotovoltaici, che forniscono una produzione di energia elettrica ecologicamente pulita, ma sono elettricamente inquinanti perché troppo variabili e completamente "volatili". I "progetti idroelettrici solari" non solo forniscono energia idroelettrica a pompaggio attraverso l'energia solare gratuita. Sono utili per la regolazione primaria e secondaria di una rete elettrica (stabilità di frequenza e tensione al variare della potenza richiesta) e possono anche fornire accesso al trading delle emissioni sulle borse globali attraverso la creazione di certificati verdi negoziabili per le emissioni di CO₂. Secondo le intenzioni dei potenti di oggi, ognuno dovrà eliminare la propria impronta di CO₂. Pertanto, la produzione di energia elettrica da combustibili fossili sarà in futuro consentita solo a coloro che possiedono un certificato di emissione per la quantità equivalente di anidride carbonica emessa. Ad esempio, quella prodotta bruciando combustibili fossili utilizzati in centrali termoelettriche convenzionali che non sono ancora state chiuse o dismesse a causa della loro obsolescenza inquinante. Inoltre, i progetti idro-solari proposti sono iniziative che:

- i. Nascono e si sviluppano localmente, senza dare origine a dipendenze geopolitiche.
- ii. Sono ancorati al territorio e possono dare vita a organizzazioni (cooperative, consorzi, associazioni, ecc.) per l'autoproduzione e l'autoconsumo, ovvero "comunità energetiche e autoconsumo collettivo".
- iii. Sono ad alta intensità di manodopera e quindi creano posti di lavoro dando priorità all'imprenditoria industriale rispetto alla finanza.
- iv. Hanno un impatto elevato a livello locale.
- v. Integrano fotovoltaico e idroelettrico, soddisfacendo i criteri di sostenibilità ambientale che sostengono la transizione energetica in un'ottica di decarbonizzazione delle economie. Infatti, non operano attraverso dighe e derivazioni del bacino di un corso d'acqua, che creano tratti morti delle vene fluide utilizzate, né richiedono la delocalizzazione di interi villaggi o insediamenti, come talvolta è accaduto nei grandi progetti idroelettrici. (E questo ha creato avversione per i progetti idroelettrici su larga scala.)
- vi. Integrano fotovoltaico e idroelettrico, presentandosi come uno "strumento di servizio di punta" adatto a colmare i *gap* di potenza ed energia generati da situazioni contingenti o addirittura dalla mancanza di analisi preventive di specifiche "insufficienza e insicurezza energetica", che hanno chiaramente messo in luce la povertà energetica discussa nei consessi europei.
- vii. Massimizzano l'integrazione di fotovoltaico e idroelettrico quando l'energia fotovoltaica prodotta è uguale o superiore a quella necessaria per il pompaggio notturno, nel bacino a monte, dell'acqua turbinata quotidianamente per garantire il regolare servizio elettrico.
- viii. Cambiano la nozione stessa di potenziale idroelettrico di una regione. Infatti, anche in una regione priva di potenziale idroelettrico naturale o che lo abbia già esaurito perché già sfruttato, purché abbia ancora un rilievo a monte e un fiume (o un corso d'acqua) a valle, nonché una superficie sufficiente adatta all'energia fotovoltaica, il potenziale idroelettrico può essere creato "artificialmente" con un impianto di pompaggio+accumulo a scapito dell'energia solare. Non si tratta di retorica, ma di un dato concreto e fattibile che vale la pena di esplorare e verificare

per le singole iniziative locali.

ix. Consentono la generazione di ricavi da scambio di quote di emissione attraverso lo scambio di *certificati verdi*, che costituiscono una quota significativa del costo dell'investimento, utile a ripagare il progetto.

La Direttiva UE 2018/2001, nota come FER II, ha imposto agli Stati membri di massimizzare la possibilità di autoconsumo dell'energia prodotta, anche collettivamente, e di regolamentare legalmente le Comunità a Energia Rinnovabile.

Alla luce di un impegno globale e diffuso da parte di tutti i Paesi per contrastare e mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico, divenuto sempre più evidente e problematico per le attività umane, un progetto con i requisiti sopra descritti è forse da scartare?

Il nostro progetto "idro-solare" necessita solo di "spazio", preferibilmente collinare ed esposto a sud, e non destinato ad altri usi utili! C'è molto terreno da bonificare ovunque, in Italia e in Europa, così come altrove; e gli impianti proposti possono essere dislocati in tutto il Paese, ma possono essere tutti utilizzati per un unico progetto, data l'esistenza di una rete elettrica comune e interconnessa.

2.6. Alcuni esempi simulati

Sono state simulate sei diverse opzioni impiantistiche (a prezzi costanti del 2022), riportate nei Riepiloghi 1 e 2 di seguito. Esse riguardano:

- 1). Un impianto idroelettrico con una potenzialità ipotizzata di 100 MW, dotato di un sistema turbina-pompa, per fornire servizi di regolazione primaria e secondaria alla rete elettrica locale e regionale; tale impianto è realizzabile e sostenibile solo se l'energia di pompaggio viene fornita a costi molto bassi e senza l'utilizzo di combustibile (ecco perché si utilizza il fotovoltaico!);
- 2). Un impianto fotovoltaico da 300 MW, a servizio del sistema di pompaggio, per fornire energia per il pompaggio ciclico con un servizio giornaliero di 7 ore al giorno; l'elettricità fotovoltaica viene immessa in rete durante il giorno (circa 8÷12 ore) per essere utilizzata per il pompaggio notturno;
- 3). Un impianto fotovoltaico da 400 MW, a servizio della stazione di pompaggio in alternativa al precedente, anche con l'obiettivo di rendere il territorio autosufficiente dal punto di vista energetico;
- 4). Un impianto fotovoltaico da 200 MW, che rende l'area locale più che autosufficiente in termini di fabbisogno energetico, ma non fornisce pompaggio e quindi regolazione;
- 5). Un impianto fotovoltaico da 100 MW, che rende l'area locale quasi autosufficiente in termini di fabbisogno energetico, ma non fornisce pompaggio e quindi regolazione;
- 6). Un impianto fotovoltaico da 50 MW, insufficiente a rendere l'area locale autosufficiente in termini di fabbisogno energetico, ma fornisce buone riserve locali.

L'opzione 1 può ovviamente esistere solo in combinazione con la 2 o la 3. Per ciascuna opzione sono state eseguite un'analisi economica e un'analisi di simulazione della redditività. In assenza di un progetto ingegneristico reale, i risultati nei Riepiloghi 1 e 2, e anche nelle altre tabelle, hanno solo un valore indicativo preliminare. Per realizzare 100 MW di potenza idroelettrica (con pompaggio notturno, servizio diurno 7 ore su 7, ~3 Mm³ di bacino) sono necessari almeno 300 MW (meglio ancora 400 MW) di energia fotovoltaica su 450 ettari di terreno (equivalenti a un'area di 2,1x2,1 km). Se, durante l'intera vita utile, il valore di mercato di una tonnellata di CO₂ evitata oscillasse tra 30 e 60 €/tonnellata di CO₂, come nel 2021 (vedi Fig. 5), l'impianto idroelettrico da 100 MW genererebbe certificati verdi durante il suo ciclo di vita per un valore medio superiore a 100 milioni di €, e l'impianto fotovoltaico da 300 MW genererebbe certificati verdi durante il suo ciclo di vita per un valore medio superiore a 200 milioni di €.

Il costo immediato, esclusi gli oneri finanziari, dei progetti è [7-9]:

- per la costruzione di 100 MW di centrale idroelettrica a pompaggio: 347 milioni di euro (rif. stima EIA-US Energy Inf. Adm.)

- per la costruzione di 300 MW di centrale fotovoltaica: 330 milioni di euro (rif. nostra indagine + stima EIA-US Energy Inf. Adm.)

Per ulteriori informazioni, vedere i Riepiloghi 1 nella Tabella 5 e il Riepilogo 2 nella Tabella 6 di seguito, i singoli grafici di redditività per i progetti più grandi nelle Fig. 8 e Fig. 9, nonché l'analisi della CO₂ evitata ai fini dell'ETS nelle Fig. 9 e nella Tabella 7. I costi stimati per ciascuna tipologia di impianto sono stati distribuiti uniformemente sulle rispettive scale temporali assunte nei programmi illustrati di seguito nelle Fig. 12 e Fig. 14 al fine di calcolare gli indicatori selezionati per la valutazione delle diverse opzioni progettuali. Questi indicatori sono quelli usuali e ben

noti[10-16], ovvero:

- Valore Attuale Netto (VAN);
- Tasso Interno di Rendimento (TIR);
- Tempo di Pareggio (BEP);
- Rapporto di Copertura del Servizio del Debito (DSCR-*Debt Service Coverage Ratio*). Questo rapporto, preferibilmente di valore 2, come regola generale, non dovrebbe scendere al di sotto di 1 in nessun esercizio finanziario e, per garantire un certo margine, i finanziatori ritengono che dovrebbe attestarsi su un valore almeno superiore a 1,5. L'utilizzo di questo indice è dovuto al fatto che l'analisi di redditività da sola non è in grado di valutare ogni aspetto del finanziamento; questo perché, a volte, il TIR può rimanere a livelli soddisfacenti anche quando la capacità del progetto di rimborsare il debito entro pochi anni può essere compromessa. [17-20]

Le simulazioni sono state condotte sia con prezzi in rete per i kWh prodotti prossimi agli attuali prezzi del mercato elettrico italiano (vedi Sintesi 1)[21,22] sia con prezzi di rete superiori agli attuali prezzi di mercato (vedi Sintesi 2). Si può osservare che in entrambi i casi, quando si considera l'interesse sul capitale durante il periodo di costruzione, si verifica un calo non solo della redditività complessiva dell'investimento, ma soprattutto del valore del DSCR, nonché un allungamento del tempo di pareggio. Ciò significa che è impossibile ripagare adeguatamente (cioè senza rischio) l'investimento. Ad esempio, la Tabella 4 mostra come il DSCR varia a seconda del settore a cui appartiene un progetto. Per i progetti nel settore della produzione di energia, sono richiesti valori di bancabilità pari a 2-2,5 anche nei casi in cui non vi siano acquirenti già impegnati a rilevare la produzione (ad esempio, un contratto take-or-pay) o ad assumere la proprietà/gestione dell'impianto di produzione, ad esempio nel caso di impianti BOT (*Build Operate & Transfer*) o BLT (*Build Lease & Transfer*).

La variabilità dei valori DSCR a seconda del settore del progetto è riassunta nella Tabella 4 di seguito:

Tabella 4 – DSCR per Settore

Settore del Progetto	DSCR in Media
Eolico	1.30x÷1.50x
Telecomunicazioni	1.35x÷1.50x
Acqua con acquirente	1.50x÷1.70x
Elettrico senza acquirente	2.00x÷2.50x

La tabella soprastante funge da riferimento per le simulazioni sviluppate sul finanziamento delle diverse opzioni progettuali considerate. Oggi, tuttavia, sembra quasi che il sistema bancario stia perseguendo un indebitamento diffuso, ma questo debito non può sempre essere garantito e assicurato (preferibilmente dai governi) a causa di rischi inevitabili e situazioni contingenti imprevedibili. Questo potrebbe aver modificato di poco i riferimenti percentuali prima della crisi dei *subprime* a causa della "concorrenza" tra banche, ma potrebbe comunque causare una pressione al ribasso sull'indice DSCR. Ciò è particolarmente vero per le grandi aziende che sono in grado di finanziarsi sui mercati dei capitali emettendo titoli propri, acquistabili dal pubblico.

È evidente che il DSCR non è solo un indicatore tecnico, ma uno strumento di gestione del rischio. Nonostante le pratiche bancarie competitive e il finanziamento sul mercato dei capitali possano indebolire l'attuale disciplina, creando vulnerabilità sistemiche, istituti di credito, autorità di regolamentazione e investitori prudenti insistono su livelli minimi di DSCR adeguati al settore, anche quando la redditività complessiva appare interessante.

Per ridurre i rischi, è necessario considerare la questione della bancabilità non solo alla fine dello sviluppo di un progetto, ma fin dalle prime fasi di esplorazione di un'opportunità industriale, ad esempio negli studi di opportunità o di definizione dell'ambito, perfezionando le stime man mano che lo sviluppo del progetto procede.

Tabella 5. Sommario 1 – Simulazioni

OPZIONI CON PREZZI kWh DI COLLOCAZIONE IN RETE PROSSIMI ALL' ATTUALE MERCATO ELETTRICO ITALIANO MA DIFFICILMENTE BANCABILI - (Riepilogo 1)							
RIEPILOGO DELLE DIVERSE OPZIONI CONSIDERATE IN VIA PRELIMINARE PER UN EVENTUALE CASAMARI HYDROSOLAR POWER PROJECT CHE RISULTANO DIFFICILMENTE SOSTENIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE ESPLICITATE							
Voce	U.M.	Hydro 100 MW (1)	Fotov. 300 MW (2)	Fotov. 400 MW (3)	Fotov. 100 MW (4)	Fotov. 200 MW (5)	Fotov. 50 MW (6)
Team di Progetto,etc.	(min. x anni)	0	0	0	0	0	0
Potenza di picco	kW	100.000	300.000	400.000	100.000	200.000	50.000
Area necessaria	mq	0	4.500.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	750.000
Canone Annuo Terreno	€/mq	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Costo Unitario Investimento Impianto	€/kW	3470	1100	1100	1100	1100	1100
Costo Investimento impianto	€	347.000.000	330.000.000	440.000.000	110.000.000	220.000.000	55.000.000
Tasso d'Interesse	(r)	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
Anni di Ripagamento Prestito	(n)	12	12	12	12	12	12
Quota Annuo Ripagamento	(A)	38.054.167	36.189.842	48.253.123	12.063.281	24.126.562	6.031.640
Ore di funz. 7x365		2555					
Producibilità annua per kW	kWh/anno kW	2555	1300	1300	1300	1300	1300
Producibilità Annua	kWh	255.500.000	390.000.000	520.000.000	130.000.000	260.000.000	65.000.000
Costi fissi O&M	€/kW anno	50	20	20	20	20	20
Costi Variabili	€/kWh	0,002					
Tranche 1	kWh	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Prezzo unitario Tranche1 collocazione in rete fino a 1.500.000 kWh	€/MWh	230	160	160	160	160	160
Tranche 2		254.000.000	388.500.000	518.500.000	128.500.000	258.500.000	63.500.000
Prezzo unitario Tranche2 collocazione in rete oltre 1.500.000 kWh	€/MWh	230	160	160	160	160	160
Altri Oneri, Costi, Etc,		0	0	0	0	0	0
Totale Margine Annuo in € dopo Costi Principali (escluso fiscali, smalt, etc.)		15.199.833	19.085.158	25.446.877	6.361.719	12.723.438	3.180.860
Caratteristiche della OPZIONE		1+2) Solo Esigenze Nazionali (Regolazione) 1+3) Esigenze Nazionali + Esigenze Locali PROGETTO INTEGRATO "HYDROSOLAR"			Solo Esigenze Energ. Locali (4)	Supera Esigenze Energ. Locali (5)	Insuff. x Esigenze Energ. Locali (6)
ANALISI DI REDDITIVITA' (non automatica)	VAN (NPV) a r=4,5%	41.273.591 €	35.336.024 €	47.114.698 €	11.778.675 €	23.557.349 €	5.889.337 €
	TIR (IRR)	>5%	>5%	>5%	>5%	>5%	>5%
	Ripagam. Fin. (PAY BACK)	16° anno di esercizio	16° anno di esercizio	16° anno di esercizio	16° anno di esercizio	16° anno di esercizio	16° anno di esercizio
	Serv. Debito (DSCR)	1,54	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Serv. Deb. DSCR considerando Interessi Costruzione	0,58	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Opzione	N°	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N.B.	L'Opzione N° (1) può esistere solo in accoppiata con la N°(3) o tutt'al più con la N°(2)						

Tabella 6. Sommario 2 – Simulazioni

OPZIONI CON PREZZI kWh DI COLLOCAZIONE IN RETE PIU' ALTI DELL' ATTUALE MERCATO ELETTRICO ITALIANO MA PIU' FACILMENTE BANCABILI - (Riepilogo 2)							
RIEPILOGO DELLE DIVERSE OPZIONI CONSIDERATE IN VIA PRELIMINARE PER UN EVENTUALE CASAMARI HYDROSOLAR POWER PROJECT CHE RISULTANO SOSTENIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE ESPlicitATE							
Voce	U.M.	Hydro 100 MW (1)	Fotov. 300 MW (2)	Fotov. 400 MW (3)	Fotov. 100 MW (4)	Fotov. 200 MW (5)	Fotov. 50 MW (6)
Team di Progetto, etc.	(min. x anni)	0	0	0	0	0	0
Potenza di picco	kW	100.000	300.000	400.000	100.000	200.000	50.000
Area necessaria	mq	0	4.500.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	750.000
Canone Annuo Terreno	€/mq	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Costo Unitario	€/kW	3470	1100	1100	1100	1100	1100
Investimento Impianto	€	347.000.000	330.000.000	440.000.000	110.000.000	220.000.000	55.000.000
Tasso d'Interesse	(r)	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
Anni di Ripagamento	(n)	12	12	12	12	12	12
Quota Annuo Ripagamento	(A)	38.054.167	36.189.842	48.253.123	12.063.281	24.126.562	6.031.640
Ore di funz. 7x365		2555					
Producibilità annua per kW	kWh/anno kW	2555	1300	1300	1300	1300	1300
Producibilità Annua	kWh	255.500.000	390.000.000	520.000.000	130.000.000	260.000.000	65.000.000
Costi fissi O&M	€/kW anno	50	20	20	20	20	20
Costi Variabili	€/kWh	0,002					
	kWh	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Tranche 1							
Prezzo unitario Tranche1 collocazione in rete fino a 1.500.000 kWh	€/MWh	500	300	300	300	300	300
		254.000.000	388.500.000	518.500.000	128.500.000	258.500.000	63.500.000
Tranche 2							
Prezzo unitario Tranche2 collocazione in rete oltre 1.500.000 kWh	€/MWh	500	300	300	300	300	300
Altri Oneri, Costi, Etc,		0	0	0	0	0	0
Totale Margine Annuo in € dopo		84.184.833	73.685.158	98.246.877	24.561.719	49.123.438	12.280.860
Caratteristiche della OPZIONE		1+2) Solo Esigenze Nazionali (Regolazione)			Solo Esigenze Energ. Locali (4)	Supera Esigenze Energ. Locali (5)	Insuff. x Esigenze Energ. Locali (6)
		1+3) Esigenze Nazionali + Esigenze Locali PROGETTO INTEGRATO "HYDROSOLAR"					
ANALISI DI REDDITIVITA' (non automatica)	VAN (NPV) a r=4,5%	419.341.235 €	374.794.129 €	499.725.505 €	124.931.376 €	249.862.753 €	62.465.688 €
	TIR (IRR)	>10%	>11%	>11%	>11%	>11%	>11%
	Ripagam. Fin. (PAY BACK)	7° anno di esercizio	9° anno di esercizio	9° anno di esercizio	9° anno di esercizio	9° anno di esercizio	9° anno di esercizio
	Serv. Debito (DSCR)	3,36	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
	Serv. Deb. DSCR considerando Interessi Costruzione	1,23	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Opzione	N°	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N.B.		L'Opzione N° (1) può esistere solo in accoppiata con la N°(3) o tutt'al più con la N°(2)					

HYDRO 100 MW - Tasso di Interesse 4,5%

Costo m. di Prod. kWh 171 €/MWh – Prezzo di Vendita 230 €/MWh

Vicino ai prezzi di Mercato – “BANCABILE” con difficoltà

HYDRO 100 MW - Tasso di Interesse 4,5%

Costo m. di Prod. kWh 171 €/MWh – Prezzo di Vendita 500 €/MWh

Lontano dai prezzi di Mercato – “BANCABILE”

Fig. 8

Figura 8. Risultati grafici degli indicatori selezionati per la soluzione con centrale idroelettrica da 100 MW

Fig. 9

Figure 9. Risultati grafici degli indicatori selezionati per la soluzione con centrale fotovoltaica da 300MW

2.7. Alcuni aspetti tecnici da considerare nella finalizzazione del progetto

Gli aspetti da considerare nella fase di progettazione e ingegneria sono sia di natura strettamente tecnica che finanziaria, inclusa la possibilità di utilizzare l'ETS per scopi di finanziamento del progetto[23-28] (vedere Fig. 10 e Tabella 7 di seguito, insieme al visualizzatore online <https://sandbag.be/carbon-price-viewer/>).

Figura 10. Andamento del prezzo della CO2 (in €/t) nei primi dieci mesi del 2021

Tabella 7. Stima "COSA SUCCEDE_SE" dell'ETS: dato un andamento medio del costo della CO2 in un dato periodo, la tabella mostra la stima del suo costo evitato ai fini dei certificati di emissione negoziabili.

STIMA DELLA CO2 EVITATA DA CIASCUNA OPZIONE E RELATIVO COSTO (Rispetto a Produzione da Combustibili Fossili)							
Voce	U.M.	Hydro 100 MW (1)	Fotov. 300 MW (2)	Fotov. 400 MW (3)	Fotov. 100 MW (4)	Fotov. 200 MW	Fotov. 50 MW (6)
Producibilità annua per kW	kWh/anno kW	2555	1300	1300	1300	1300	1300
Producibilità Annua	kWh	255.500.000	390.000.000	520.000.000	130.000.000	260.000.000	65.000.000
Valore Medio di Riferimento di CO ₂ /kWh	kg di CO ₂ /kWh	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Stima specifica di CO ₂ prodotta da ciascuna opzione nel suo ciclo di vita	kg di CO ₂ /kWh	0,106	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Stima totale di CO ₂ evitata da ciascuna opzione in ogni anno di esercizio	Tonnellate	108.332	186.030	248.040	62.010	124.020	31.005
Vita Utile	Anni	30	25	25	25	25	25
Stima di CO₂ evitata da ciascuna opzione nel suo ciclo di vita	Tonnellate	3.249.960	4.650.750	6.201.000	1.550.250	3.100.500	775.125
Valor medio ufficiale dei permessi di emissione CO ₂ (nei primi 10 mesi 2021)	Euro/Tonn.	44	44	44	44	44	44
Costo evitato per permessi di emissione CO₂ (base 2021)	Milioni di Euro	143	205	273	68	136	34

Ad esempio, per quanto riguarda l'ottimizzazione del volume e del posizionamento degli involucri in base alla durata del servizio di pompaggio e regolazione; nonché per la scelta del tipo di turbina idraulica in base a salto e portata, si vedano le Fig. 11 e Fig. 12. Ovviamente, è consigliabile ottimizzare i progetti con salti geodetici più elevati possibili

per ridurre i costi di invasi, condotte forzate, macchinari, ecc. Piccoli salti con portate elevate possono generalmente influenzare la tipologia di impianto e incidere sui costi di investimento. Inoltre, laddove si desidera privilegiare l'affidabilità del servizio di pompaggio e la versatilità dell'impianto, si potrebbe considerare la distribuzione della potenza su più sezioni di impianto: ad esempio, invece di una centrale idroelettrica da 100 MW, si potrebbero considerare due sezioni da 50 MW o quattro sezioni da 25 MW, a condizione che i costi lo consentano.

La lunghezza della condotta forzata lungo il salto geodetico può causare colpi d'ariete in caso di chiusura o interruzione improvvisa del flusso idrico e può anche richiedere, come misura di mitigazione, un sistema piezometrico e di smorzamento, con implicazioni sui costi di investimento.

Anche i programmi di sviluppo e implementazione necessitano di ottimizzazione, per la quale sono riportate di seguito due proposte preliminari, elaborate separatamente in Figura 13 e Figura 15, rispettivamente per la parte idroelettrica e per la parte fotovoltaica.

Per un impianto idroelettrico da 100 MW, i dati di VIA suggeriscono un arco temporale di cinque anni, dall'inizio dei lavori in cantiere. Tuttavia, nella pratica, potrebbero verificarsi circostanze specifiche (come si è verificato in altri grandi impianti idroelettrici in Italia e altrove) che potrebbero aver prolungato i tempi. In genere, sono i processi autorizzativi (permessi e licenze), siano essi istituzionali, esterni o interni, a creare ritardi, così come complicazioni con le opere di ingegneria civile in cantiere o ritardi nella fabbricazione dei componenti in officina. Ovviamente, i ritardi che si verificano dopo l'inizio dei lavori incidono negativamente sui costi finanziari del progetto, non solo perché aumentano gli interessi sul finanziamento ricevuto, ma anche perché ritardano l'entrata in servizio commerciale dell'impianto e, di conseguenza, incidono sul *Servizio di Rimborso del Debito*. In breve, il programma di un impianto idroelettrico è più lungo e lo espone a maggiori rischi economici, finanziari e di altro tipo, che devono essere opportunamente considerati in anticipo. Tenendo conto delle maggiori difficoltà oggettivamente riscontrabili nella costruzione di impianti in caverna rispetto a quelli *a pié di diga*, il riferimento preliminare è di 3 anni di sviluppo e progettazione + 9 anni di costruzione per una soluzione in caverna come nelle Fig. 13 e Fig. 14. Per la soluzione *a pié di diga* si può preliminarmente supporre che il programma di costruzione venga ridotto da 9 a 6 anni e, se il programma di sviluppo e progettazione rimane a 3 anni, il totale è $6 + 3 = 9$ anni.

Le ipotesi di base per la tempistica di un grande impianto fotovoltaico (≥ 100 MW) sono le seguenti:

- a) - un grande campo fotovoltaico non deve necessariamente essere realizzato su un'unica area senza soluzione di continuità; può cioè anche essere costituito da più sottocampi situati in diverse parti dello stesso territorio (ad esempio, diversi comuni della stessa provincia), ma facenti parte dello stesso progetto e che utilizzano essenzialmente la stessa rete elettrica locale per immettere la propria produzione in rete. Ovviamente, in questo caso, l'esistenza e la disponibilità di infrastrutture logistiche deve essere verificata per ciascun sottocampo;
- b) - ciò significa che, poiché un impianto fotovoltaico è un progetto modulare che può essere ridotto alla preparazione del sito, all'ingegneria civile e all'assemblaggio di strutture di supporto e pannelli, è possibile lavorare contemporaneamente, praticamente in parallelo, su più sottocampi (diversamente ubicati), fornendo in misura adeguata la manodopera e le risorse necessarie su ciascun sottocampo;
- c) - Ciò ci consente di supporre che, per un progetto di grandi dimensioni (ad esempio, ≥ 100 MW), i tempi di costruzione – in prima approssimazione – non dovrebbero variare significativamente con la dimensione dell'impianto. Pertanto, possiamo preliminarmente ipotizzare un tempo di costruzione non inferiore a circa 3 anni per il tipico impianto da 150 MW, preso come riferimento dai dati VIA per le attività in sito, escludendo la parte relativa alle attività di sviluppo e ai test, misurazioni e ispezioni per l'avvio commerciale dell'impianto.
- d) - Fatti salvi eventuali affinamenti in fase di progettazione, sembra ragionevole ipotizzare preliminarmente il programma di costruzione mostrato in Figura 15.

Ai fini della simulazione, i costi stimati per ciascuna tipologia di impianto sono stati distribuiti uniformemente lungo le rispettive scale temporali ipotizzate nei programmi sopra menzionati, al fine di calcolare gli indicatori selezionati per la valutazione, mostrati nei vari grafici e tabelle. Affinando la progettazione e la pianificazione per ottenere una distribuzione preliminare uniforme dei costi nel tempo, è possibile adottare soluzioni più mirate.

Fig.11 - Trattandosi di Salti Artificialmente creati: Ottimizzare i Progetti con Salti geodetici più elevati possibili per ridurre i costi di Bacini, Condotte forzate, Macchinario, Etc. – Piccoli Salti con Alte Portate di norma aumentano i costi d’Investimento

Fig. 12 - Scelta del tipo di turbina idraulica secondo Salto e Portata

Figura 15 . Un programma indicativo generale di attuazione per la parte fotovoltaica

2.8. Una nota generale sulla stima dei costi secondo letteratura

A questo punto appare evidente che l'affidabilità di una stima di un progetto è tanto maggiore quanto più raffinata è la fase di sviluppo, ovvero quanto più ci si avvicina a uno studio finale di "fattibilità bancaria" completo di progetto ingegneristico, calcoli e disegni necessari, con business planning e analisi di redditività e rischio (si veda par. 2.10). Di seguito è riportato un estratto dal citato Manuale UNIDO per la preparazione di studi di fattibilità per progetti industriali. Si può osservare che nella fase di studio iniziale, il margine di errore può arrivare fino al $\pm 30\%$, mentre nella fase di "fattibilità bancaria", in cui la stima viene calcolata sulla base di un computo metrico estimativo derivato dal progetto ingegneristico di base, si riduce al $\pm 10\%$. Lo stesso Manuale elenca i costi degli studi pre-investimento espressi in percentuale dei costi di investimento, che sono approssimativamente i seguenti:

- * 0,2-1,0% per uno studio di opportunità
- * 0,25-1,5% per uno studio di pre-fattibilità
- * 1,0-3,0% per uno studio di fattibilità per progetti industriali di piccole e medie imprese (PMI)
- * 0,2-1,0% per grandi industrie o grandi progetti con tecnologie sofisticate o mercati difficili.

Figure 16. Source:

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-02/manual_for_the_preparation_of_industrial_feasibility_studies.pdf

2.9. Per una valutazione di impatto ambientale

Uno studio UNECE (Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa) del 2019-2021 [29], spesso citato come riferimento ma ancora in forma di bozza (il cui link è incluso nei riferimenti), esamina l'intero "ciclo di vita" di diverse opzioni di generazione di energia elettrica. Conferma un minore impatto ambientale e una maggiore efficienza di conversione per tutte le fonti rinnovabili e l'energia nucleare rispetto agli impianti a combustibili fossili. Per quanto riguarda l'energia idroelettrica, in particolare, gli impianti con una capacità fino a 360 MW sembrano essere particolarmente degni di nota. Solo le Figure 17 e 18, che lo dimostrano, sono riportate di seguito in estratti, ma lo studio è molto più completo e contiene elementi significativi degni di ampia condivisione, soprattutto in caso di valutazione comparativa dell'impatto ambientale. (Nell'analisi del grafico, può essere utile ricordare che 1 kWh = 3,6 MJ.).

Figure 17.

Figure 18.

2.10. Necessità di analisi e valutazione del rischio per una possibile mitigazione

Non è un caso che tra le valutazioni del rischio di progetto, quelle più comuni includano valutazioni di sensibilità per potenziali sforamenti di costi e tempi, nonché i rischi di fluttuazioni dei tassi di interesse sui finanziamenti. Inoltre, non sono solo i rischi che incidono direttamente su costi e tempi (dovuti a difficoltà con le lavorazioni in loco o negli impianti di produzione) a dover essere considerati, ma anche quelli di natura più tecnica, come i seguenti:

- Rischio ingegneristico di base: questo può essere mitigato avvalendosi di progettisti qualificati e certificati con comprovata e consolidata esperienza, ovvero coloro che hanno progettato con successo sistemi simili. Accordi contrattuali come il "chiavi in mano" o il BOT (*Build Operate & Transfer*), o anche quelli assicurativi, possono certamente contribuire a mitigare questo rischio, ma in caso di evento avverso durante la costruzione, potrebbe essere necessario far valere la responsabilità contrattuale per via legale; quindi, il progetto rischia comunque di essere danneggiato in attesa delle decisioni del tribunale;
- rischio di costruzione: vale quanto detto per il rischio di progettazione, ma applicato a imprese e/o fornitori certificati e qualificati, *EPC Contractor*, che hanno già realizzato sistemi simili;
- rischio geologico: che può essere mitigato ricorrendo a studi di localizzazione preventivi e indagini in sito (analisi geologiche, geognostiche, geotecniche, idrogeologiche, ecc.), necessari anche in fase di progettazione e già parzialmente delineati in un'auspicabile Relazione Geologica Preliminare;
- rischio sismico: lo stesso vale per il rischio geologico;
- rischio idrogeologico: lo stesso vale per il rischio geologico.

Per ampliare adeguatamente la panoramica, è importante non dimenticare:

- rischi operativi: si verificano durante il funzionamento dell'impianto dopo l'avvio commerciale, ma prima che l'impianto sia stato completamente ripagato, ad esempio a causa di tempi di fermo prolungati dovuti a interruzioni del servizio, interruzioni, manutenzione, difetti, guasti occulti, ecc.;
- rischi di rimborso: sono legati non solo alle potenziali fluttuazioni del mercato finanziario, ma anche a modifiche legislative che hanno un impatto sull'impianto in costruzione o già realizzato;

- rischi politici, sociali e ambientali: in passato venivano spesso trascurati perché non potevano essere misurati se non qualitativamente. Oggi, tuttavia, attraverso l'analisi multidimensionale dei dati, anche questi stanno iniziando ad apparire come entità misurabili;
- ecc.

In definitiva, i rischi vengono mitigati attraverso competenza e lungimiranza nella pianificazione e nella progettazione e, ove possibile, trasferendoli ad altri tramite assicurazione (ad esempio polizze *all-risk*) o contrattualmente, il che non solo comporta un aumento dei costi del progetto, ma potrebbe anche portare a infinite controversie legali o contenziosi e procedimenti arbitrari nel caso in cui si verifici effettivamente tale rischio, in modo che il rimedio scelto possa diventare peggiore del male che si intendeva curare.

3. Conclusioni

Questa revisione di uno studio preliminare iniziale del 2023 (con valutazioni a prezzi costanti) per una panoramica generale degli argomenti e dei sistemi qui discussi è stata condotta con l'obiettivo di fornire, attraverso estratti, una visione più ampia e matura di alcuni aspetti, che si auspica possano essere oggetto di ulteriori ricerche, nonché di sviluppo industriale. Questo studio del 2023, inedito in precedenza, contiene anche le simulazioni qui riportate, in parte, sulle sei possibili opzioni di sistema studiate per un progetto specifico. Il progetto stesso è ancora in fase di sviluppo e coinvolge diversi comuni del Lazio meridionale. Ovviamente, quelli qui presentati sono solo risultati approssimativi e indicativi, e i loro errori di approssimazione possono essere ridotti solo affinando l'analisi e procedendo attraverso le varie fasi di sviluppo del progetto. Ciò richiede uno studio iniziale e completo di opportunità/ambito, un successivo studio di pre-fattibilità e, infine, uno studio di fattibilità bancabile, completo di progettazione e ingegneria di base, nonché analisi per ridurre i rischi e garantire i finanziamenti necessari per la costruzione in un sito specifico e idoneo. Pianificare accuratamente tutte le licenze e i permessi necessari è essenziale per evitare sforamenti di tempo e costi.

Si può affermare che progetti simili, ispirati ai criteri sopra esposti, siano altamente raccomandabili, data l'elevata dipendenza energetica dell'UE, e dell'Italia in particolare (il 72% anziché il 78% è oggi un dato oggettivo). È altrettanto oggettivo che due impianti da 50 MW, con produzione sovrapposta, uno eolico e l'altro fotovoltaico, producano insieme quanto un impianto ideale di altro tipo operante alla potenza di ~25 MW (cfr. Rivista Energia 2021 04). A causa della loro intermittenza, eolico e fotovoltaico creano problemi di regolazione e stabilità della rete, soprattutto in una rete interconnessa come quella europea, dove "un problema di scambi energetici nei Balcani ha ripercussioni sull'intero continente" (cfr. ricerca RSE citata). Ma tali argomentazioni non possono essere limitate a esigenze energetiche specifiche o locali e devono piuttosto essere estese alla pianificazione dei fabbisogni globali.

Le aree con interconnessione limitata o isolamento, dove è auspicabile una significativa espansione dell'energia fotovoltaica ed eolica (ad esempio, la Sicilia, ma non solo), dovrebbero prestare maggiore attenzione alla regolazione e alla stabilità della rete. Data una potenza totale disponibile di "x" GW (non pienamente utilizzata, a causa della sua natura "fossile"), non è possibile pianificare un totale di "x" GW da fonte eolica e fotovoltaica, la cui produzione è intermittente. In tali condizioni, è improbabile che si raggiunga la STABILITÀ DELLA RETE E DEL SERVIZIO ELETTRICO, e un'analisi specializzata del sistema elettrico e della sua rete è da considerarsi obbligatoria.

Tuttavia, superando le difficoltà che emergono, è possibile ridurre l'elevata dipendenza energetica tramite l'energia solare, in particolare con impianti fotovoltaici in aree idonee e selezionate (ad esempio, nell'Italia centro-meridionale), secondo le zone ottimali evidenziate nella mappa dell'Italia nell'Appendice 1. Ma allo stesso tempo è obbligatorio facilitare la regolazione e la stabilità della rete a spese del sole con impianti idroelettrici a pompaggio, con servizio giornaliero (per un numero di ore a seconda dei casi, ad esempio 7 ore) e bacini idroelettrici di volume adeguato alla potenza estraibile e alla possibile portata e prevalenza disponibile. Il pompaggio deve essere alimentato da impianti fotovoltaici che immettono energia in rete durante il giorno, da prelevare dalla rete per il pompaggio durante la notte (10-12 ore). In pratica, la differenza di domanda giorno/notte verrebbe sfruttata per minimizzare la necessità di accumulo.

La Figura 7 mostra lo schema concettuale dell'impianto integrato. Si tratta di un impianto di pompaggio con serbatoi per il servizio giornaliero ($\sim \geq 1,5 \text{ Mm}^3$). Il serbatoio superiore viene riempito di notte e svuotato durante il giorno; viceversa, il serbatoio inferiore. Un impianto fotovoltaico da 300 MW può alimentare una centrale idroelettrica di pompaggio da 100 MW con un rapporto di potenza di circa 3. In altre parole, l'impianto fotovoltaico e il sistema

idroelettrico sono entrambi collegati tra loro e alla rete di trasmissione elettrica e il rapporto delle loro capacità deve essere ~3.

Per un impianto di pompaggio da 100 MW, si ipotizza un programma con 3 anni di sviluppo e progettazione e 9 anni di costruzione in loco per una centrale sotterranea, che possono essere ridotti a 6 anni per un impianto basato su diga, ove possibile, in base alla geologia e ad altre caratteristiche del sito. Non entriamo nei dettagli in questa sede perché dipende molto sia dal tipo di progetto che dal sito.

Per l'impianto fotovoltaico da 300 MW, si ipotizza un programma con un anno di sviluppo del progetto e tre anni di costruzione in loco. Per un impianto da 400 MW, anziché da 300 MW, si può presumere che il programma non varierà in modo significativo, poiché il periodo di costruzione è ampio ed essenzialmente lineare. Pertanto, la durata dipende esclusivamente dalle risorse impiegate.

La tabella e i grafici in Figura 11 mostrano che, a parità di potenza erogata, dovrebbero essere favoriti progetti con elevati salti geodetici e basse portate, poiché ciò riduce i volumi dei bacini superiori e inferiori, delle condotte e delle turbine-pompe utilizzate, riducendo così i costi di investimento, facilitando la bancabilità del progetto e contenendo i costi di produzione. Ciò si traduce in prezzi più bassi per l'energia immessa in rete.

Per le diverse opzioni impiantistiche considerate nello studio del 2023 sopra menzionato, i dati utilizzati e i risultati sono riportati nei Riepiloghi 1 e 2 (rispettivamente Tabelle 5 e 6). L'opzione 1 può esistere solo in combinazione con la 2 o la 3, per ovvie ragioni di potenza. Per ciascuna opzione sono state eseguite un'analisi economica e un'analisi di redditività simulata. In assenza di un progetto ingegneristico reale, sono stati utilizzati i costi notturni forniti dall'EIA (Amministrazione statunitense). Pertanto, i risultati nei Riepiloghi 1 e 2 e nelle altre tabelle sono solo indicativi preliminari. Per realizzare 100 MW di energia idroelettrica (con pompaggio notturno, servizio diurno di 7 ore, ~1,5 Mm³ di bacino), sono necessari 300 MW di energia fotovoltaica su 450 ettari di terreno (equivalenti a un'area di 2,1x2,1 km). I costi di produzione calcolati nel Riepilogo 1 sono prossimi ai costi di mercato e pertanto i prezzi di mercato dell'energia prodotta rendono difficile la bancabilità, sebbene il servizio di rimborso del prestito appaia assicurato (ma con alto rischio e bassa redditività).

Per l'analisi di redditività, sono stati calcolati quattro indicatori tipici di valutazione del progetto: VAN, TIR, BREAK-EVEN (Punto di pareggio) e DSCR (Rapporto di copertura del servizio del debito). Questi indicatori si collocano su valori che possono rendere il progetto bancabile se l'energia prodotta viene immessa in rete a prezzi superiori a quelli di mercato. Un passo avanti in tal senso può essere ottenuto sia dalle ottimizzazioni geologiche e ingegneristiche realizzabili con lo sviluppo del progetto, sia dall'attento e appropriato funzionamento e utilizzo dei certificati di emissione ETS (*Emission Trading System*) per la CO₂ evitata dal progetto stesso.

Va notato, tuttavia, che si tratta di uno studio preliminare sulle opportunità basato sui costi di riferimento overnight, soggetto a possibili margini di errore nell'accuratezza, il che rende i risultati indicativi e non esaustivi. Ciononostante, possiamo parlare di una contraddizione tra i prezzi di mercato dell'energia e la bancabilità del progetto, come dimostrano i risultati. Favorire l'uno danneggia l'altro, e viceversa. Ciò emerge chiaramente dalle simulazioni e intuitivamente. La contraddizione tra Mercato e Bancabilità sopra menzionata può essere osservata nei valori dei prezzi di mercato nei Riepiloghi 1 e 2, o visivamente nei grafici mostrati. Si riferiscono alle due principali opzioni esaminate, ma la situazione è la stessa per tutte le opzioni considerate.

Il grafico in Fig. 10 mostra che per gran parte del 2021 il valore di mercato della CO₂ ha oscillato tra ~30 e ~60 €/t. In media, è stato di ~44 €/t nel periodo considerato. Questo valore oscilla costantemente, avendo successivamente superato ~100 €/t, e l'utilizzo ipotizzato per facilitare il tipo di progetti qui proposti implica una stabilizzazione di questo valore, che non è ancora realistica.

Ipotizzando un prezzo medio della CO₂ stabile, anziché volatile, di circa ~44€/t, si può calcolare che l'ETS attribuisca agli impianti di energia rinnovabile valori che, cumulati sull'intero ciclo di vita dell'impianto (che in questo caso è di 30 anni per l'idroelettrico e 25 per il fotovoltaico), rappresentano importi significativi utili al finanziamento degli impianti stessi. Ciò può mitigare significativamente il conflitto rilevato tra bancabilità del progetto e libero mercato elettrico. Ma è possibile stabilizzare il prezzo di mercato della CO₂?[30]

Se non fosse possibile stabilizzare e rendere affidabile il meccanismo di scambio delle quote di emissione (con

volatilità pressoché nulla), il suo contributo alla finanziabilità di un progetto diventerebbe trascurabile, a meno che un debito contratto non possa essere rimborsato con certificati ETS "volatili". Pertanto, queste tipologie di progetti di energia rinnovabile possono essere sviluppate solo tramite un finanziatore istituzionale pubblico.

Ora, si potrebbe obiettare: per i progetti idroelettrici e solari, i costi sono noti, ma lo sono anche i benefici? Possiamo cogliere l'occasione per ricordarli come segue:

- i. Riducono la dipendenza energetica e promuovono la regolamentazione e la stabilità della rete.
- ii. Hanno origine e si sviluppano localmente, senza dipendenze geopolitiche.
- iii. Sono radicati nel territorio e possono creare "comunità energetiche e autoconsumo collettivo".
- iv. Sono ad alta intensità di manodopera, privilegiando l'impresa industriale rispetto alla finanza.
- v. Hanno un elevato impatto locale dell'investimento.
- vi. Integrano l'energia fotovoltaica e idroelettrica, soddisfacendo i criteri di sostenibilità e transizione energetica.
- vii. Alterano "artificialmente" il potenziale idroelettrico di una regione, a condizione che abbia ancora un'elevata altitudine a monte e un fiume a valle, nonché terreni sufficienti adatti all'energia fotovoltaica.
- viii. Consentono la generazione di certificati verdi per lo scambio di quote di emissioni in borsa per quote discrete del costo dell'investimento, che potrebbero essere utilizzate per rimborsare il progetto.

Se l'obiezione è che consumano molto suolo, e se il suolo è disponibile e si trova su aree sottoutilizzate o infrastrutture abbandonate, la domanda finale è: perché opporsi alle energie rinnovabili?

Dal 2014 al 2023, la potenza fotovoltaica installata è cresciuta a un tasso di circa 12 GW per decennio, con la produzione di energia solare che ha raggiunto i 27,5 TWh/anno. Questo è ancora lontano dal trend necessario per raggiungere gli obiettivi del 2030. Infatti, l'energia fotovoltaica dovrà generare una produzione annua di circa 100 TWh entro la fine del decennio, evitando così la necessità di importare 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Circa 70 TWh rimangono scoperti, il che è improbabile dato che la produzione solare in Italia è aumentata di soli 5,8 TWh/anno, in parte a causa dei vincoli imposti dalle politiche nazionali e locali, secondo alcuni osservatori che forse hanno ragione.

L'intera rete italiana ad alta tensione (380 e 220 kV) è fortemente interconnessa alla rete europea, ma l'energia idroelettrica da pompaggio è rimasta sostanzialmente a circa 1,5 GWe, ovvero meno dell'1% della potenza efficiente lorda italiana di 123,3 GWe. Tutto questo mentre l'energia fotovoltaica ed eolica intermittente è in rapida espansione. La Sicilia, una propaggine della rete continentale interconnessa in un solo punto, merita attenzione per la regolazione della rete e la stabilità del servizio elettrico.

La situazione globale della potenza elettrica installata e considerando le esigenze previste per espandere l'intelligenza artificiale, l'IT e i data center necessari [31], suggerisce che siamo lontani dal raggiungere gli obiettivi di transizione e quindi di sostenibilità; e continuiamo a ignorare il fatto che le energie rinnovabili producono energia intermittente e che 50+50 MW di eolico e fotovoltaico combinati equivalgono a 25 MW di potenza continua.

© Statista 2023

Figure 19. Potenza installata globale 2023

Se non è possibile stabilizzare e rendere affidabile il meccanismo di scambio delle quote di emissione (con volatilità praticamente nulla), rendendo così possibile il suo contributo alla finanziabilità di un progetto, il suo ruolo in questo caso diventa secondario e trascurabile per l'espansione delle energie rinnovabili. In questo caso, questo tipo di progetti di energia rinnovabile potrebbe essere sviluppato e implementato solo attraverso un finanziatore istituzionale pubblico. Ciò è tanto più necessario se si considera che il cambiamento climatico, causato da cause umane o naturali, insieme alle emissioni inquinanti, soprattutto sotto forma di particolato fine e inalabile (carbonio residuo da combustione, amianto, farina o fibra di roccia o vetro, radon interstiziale, ecc.), ha un impatto non solo sulla salute del pianeta, ma anche sugli ecosistemi che lo abitano, compresi gli ecosistemi urbani umani e metropolitani. Anche la riduzione della biodiversità e la scomparsa delle specie viventi sono fortemente correlate al cambiamento e alle emissioni. In tali condizioni, le attività di mitigazione e bonifica non possono essere viste semplicemente come opportunità di business per il capitale; anche se sacrosante, passano in secondo piano rispetto al ripristino della salute, e l'aspetto del servizio prevale. In questi casi, semmai, il ritorno sul capitale assume il significato di efficienza nelle politiche e nei metodi adottati. E questo vale anche per il ruolo di servizio normativo che gli impianti idrosolare possono svolgere.

Il territorio in cui viviamo è una risorsa e preservarla è una sfida. Diventarne custodi non è facile né gratificante, ma è un tentativo da compiere per il bene comune, soprattutto in un momento in cui la politica parla a comando e le istituzioni – comprese quelle che tutelano cittadini e consumatori – rimangono in silenzio, ignorando la possibile *catastrofe informativa* di cui sopra e correlata al fabbisogno energetico di AI/IT.

Appendici

Appendice 1-Producibilità in differenti Regioni Italiane

Figure 20. Annual production in kWh/kWp in different areas of Italy (Source: EU/JRC)

Il limite radiativo (o limite di Simpson-Nakajima) è il flusso massimo di radiazione infrarossa in uscita che un'atmosfera ricca di vapore acqueo può emettere nello spazio. Oltre questo limite, un aumento della temperatura superficiale non aumenta più l'emissione termica: il pianeta entra in un regime di effetto serra incontrollabile. Sebbene il concetto sia stato introdotto negli anni '60-'70 da Simpson, Komabayashi e Ingersoll, studi successivi ne hanno quantificato il valore per le condizioni terrestri.

Kasting (1984) e collaboratori hanno utilizzato un modello radiativo-convettivo unidimensionale per la Terra: hanno aumentato il flusso solare fino a $1,45 S_0$ (dove S_0 è l'attuale costante solare) e hanno ottenuto temperature superficiali fino a ~ 111 °C, senza ancora raggiungere il regime di effetto serra incontrollabile. Kasting (1988) ha stimato il flusso critico per il regime di effetto serra incontrollabile a circa $1,4 S_0$, ottenendo temperature superficiali di equilibrio molto elevate. Nakajima et al. (1992) hanno formalmente definito il limite radiativo troposferico, scoprendo che per un'atmosfera completamente satura di H₂O, la radiazione a onde lunghe in uscita (OLR) si avvicina asintoticamente a $\sim 280\text{--}310$ W/m². Le moderne analisi spettrali confermano che la massima emissione termica di un'atmosfera terrestre umida è dell'ordine di ~ 280 W/m², indipendentemente dall'aumento della temperatura superficiale..

Lavori classici (anni '80-'90): Kasting (1984, Icarus) ha utilizzato un modello 1D saturo e privo di nuvole e ha scoperto che a $1,45 S_0$ la temperatura superficiale raggiungeva i 111 °C. Nel suo studio Terra/Venere (Kasting 1988, Icarus) ha riferito che una fuga completa richiedeva $\sim 1,4 S_0$, producendo temperature superficiali superiori a 1500 K. Nakajima et al. (1992) hanno collegato queste analisi al limite teorico: l'OLR "satura" quando l'atmosfera convettiva segue la curva del vapore saturo. Pollack (1971) aveva già suggerito un limite dell'OLR vicino a 280-300 W/m². Kasting ha anche dimostrato che una "serra umida" si verificherebbe ben prima della fuga completa: anche con modesti aumenti di decine di gradi, il vapore acqueo invade la stratosfera..

Ricerche recenti: Colleen Goldblatt et al. (2013, Nat. Geosci.) hanno eseguito calcoli radiativi ad alta risoluzione e hanno scoperto che il limite di radiazione termica dell'atmosfera umida terrestre è di 282 W/m². Ciò implica che la Terra entrerebbe in una fase di runaway se il flusso solare assorbito superasse tale valore. Anche Wordsworth (2015, *Astrobiology*) ha riportato il limite di Simpson-Nakajima a circa 280 W/m². Studi unidimensionali mostrano che al di sopra di $T_s \approx 350$ K (≈ 77 °C) l'OLR si avvicina al limite asintotico. Recenti simulazioni 3D (Wolf & Toon 2015, J. Geophys. Res.) hanno rilevato che con un'insolazione del +21%, la temperatura media globale supera i 360 K (~ 87 °C) man mano che ci si avvicina alla *fase di runaway*.

Collegamento al riscaldamento di +70 °C: questi studi indicano costantemente che gli stati di serra umida o incontrollabile richiedono un riscaldamento di diverse decine di gradi Celsius rispetto a quello odierno. Ad esempio, Goldblatt e Watson (2012) hanno scoperto che a $T_s \approx 340$ K (≈ 67 °C) l'atmosfera terrestre entra in un regime di serra umida. Wolf e Toon (2015) hanno riscontrato un inizio incontrollabile a $T_s \approx 360$ K ($\sim +75$ °C). Nel complesso, le analisi indicano che il limite radiativo corrisponde a un riscaldamento globale dell'ordine di $+60\text{--}+80$ °C rispetto alle condizioni preindustriali. L'OLR critico ($\sim 280\text{--}282$ W/m²) coincide con temperature superficiali di diverse centinaia di Kelvin, ovvero circa +70 °C superiori alla media odierna (~ 288 K).

Riferimenti: Studi fondamentali e moderni sulla serra incontrollata includono Kasting (1984, 1988), Nakajima et al. (1992), Goldblatt et al. (2013), Wordsworth (2015) e Wolf & Toon (2015). Insieme, confermano che il limite radiativo della Terra si verifica solo a temperature superficiali molto più elevate rispetto a oggi (riscaldamento di $\sim +60\text{--}+80$ °C), a un OLR critico di $\sim 280\text{--}282$ W/m².

Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale va al Geologo Emiliano Cinelli, non solo per i suoi suggerimenti e le discussioni che abbiamo avuto insieme sul potenziale progetto qui immaginato in un'area individuata nel comune di cui è Sindaco, ma anche per la sua sensibilità alle tematiche di sostenibilità qui affrontate a beneficio delle popolazioni locali, eventualmente da riunire in comunità di autoproduzione e consumo come discusso in questo lavoro. Un ringraziamento anche al Perito Industriale Fernando Ciardi e al Geologo Tommaso Morelli per il loro contributo allo sviluppo di uno studio di valutazione preliminare per un potenziale progetto del tipo qui proposto, all'interno della Regione Lazio. Molte delle informazioni qui riportate sono state estratte da questo studio in corso dopo averlo revisionato. Un ringraziamento anche a ChatGPT per le sue ricerche, che sono state fondamentali per la compilazione di alcune parti (alcune del grafico/tabella/riferimenti PM2.5. Appendice 2) in questo documento.

Riferimenti

- [1] RSE, Dossierse 01/2017 - 3 novembre 2017- Frequenza di Rete e Sbilanci, Le Sfide della Regolazione - https://dossierse-archivio.it/images/2018/04/DossieRSE_4.pdf
- [2] Rivista Energia 2021, <https://www.rivistaenergia.it/2021/04/variabilita-e-intermittenza-di-eolico-e-fotovoltaico/>
- [3] The Energy Journal – Volume 24 – N. 3 – IAEE – 2003 (Emission Trading) . See also https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
- [4] A. Prestininzi (curatore di raccolta di articoli vari) Dialoghi sul clima – Tra emergenza e conoscenza - con il contributo scientifico del CERi – Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici e Ambientali – Università la Sapienza di Roma - Ediz. Digitale 2022 – Rubettino Editore - ISBN 978-88-498-7175-3 – See also <https://www.amazon.it/Dialoghi-sul-clima-Alberto-Prestininzi/dp/8849871740>
- [5] EEB - European Environmental Bureau- Decoupling debunked – Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability - 2019 Report of the European - <https://eeb.org/library/decoupling-debunked/>
- [6] M.Vopson - The information catastrophe – AIP Advances – 2020 - <https://doi.org/10.1063/5.0019941>
- [7] U.S. Energy Information Administration | Cost and Performance Characteristics of New Generating Technologies, Annual Energy Outlook 2022 https://www.eia.gov/outlooks/aeo/assumptions/pdf/table_8.2.pdf
- [8] S. Torregrossa – P. Pintagro et Alia - ENEL Blu Solar Srl – Augusta 2 – In Alta Srl - Computo Metrico Estimativo - Progetto Definitivo
- [9] R.Morelli – 2023 - Breve Indagine Di Mercato Sul Costo Del Fotovoltaico In Italia <https://zenodo.org/record/8330899>
- [10] M. Alberti - C. Severino – P. Zanotti - Studio SETA Srl – Faenza - Metodologia a molti criteri per la valutazione di proposte progettuali di impianti idroelettrici - Relazione Finale Committente: Provincia del Verbano - Cusio Ossola , Via dell’Industria, 25 - 28924 Verbania <https://provincia.verbano-cusio-ossola.it/media/33102/allegato-alla-dcp-n-17-del-22042011.pdf>
- [11] G. Martinelli, Quaderni di Energetica – I° Serie – Energia Solare – Fisica e Tecnologia dei Dispositivi Fotovoltaici – Edizioni SIDEREA – Roma – 1987
- [12] G. Sancetta – Università La Sapienza – Roma. Le Decisioni Di Investimento: Van, Tir E Metodi Alternativi
- [13] W. Behrens, P. M. Hawranek – UNIDO -- Manual For The Preparation Of Industrial Feasibility Studies - https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-02/manual_for_the_preparation_of_industrial_feasibility_studies.pdf
- [14] UNIDO – Guidelines for Project Evaluation –1984
- [15] UNIDO - Guide to Practical Project Appraisal – Social Benefit Cost Analysis in Developing Counties
- [16] I.Micheli – Estimo Generale Con Applicazioni Di Matematica Finanziaria _ Editore Calderini . 1982,
- [17] W.Ternau –Project Financing –Franco Angeli Editore – 1996 , ISBN 88-204-9460-4
- [18] P.L.Piccari – U. Santori – Analisi Finanziaria Degli Investimenti Industriali –Editore Il Sole 24 Ore . 1995, ISBN 88-7187-496-x
- [19] L. Pinson –J. Jinnett – Il Business Plan –Franco Angeli Editore , ISBN 88-204-9291-1
- [20] M. Menichella - Come Valutare Un Preventivo Fotovoltaico –Consulente Energia – Ediz. 202
- [21] Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Fonti Energetiche E Titoli Abilitativi - La Situazione Energetica Nazionale Nel 2023 - https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/relazione-situazione-energetica-nazionale_-2023-pdf
- [22] Rapporto commissionato da AEEG al Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia - Luglio 2013 - Dipartimento Energia Costi Di Produzione Di Energia Elettrica Da Fonti Rinnovabili
- [23] F. P. Vivoli (a cura di), testi di: S. Castello, F. De Lia, G. Graditi, A. Scognamiglio, L. Zingarelli, R. Schioppo,. Contributi di:P. Signoretti, F. Spinelli Manuale Enea-Sicenea - Regione Siciliana - Assessorato Industria - Progettare e Installare un Impianto Fotovoltaico - ISBN 88-8286-159-7 – ENEA 2008 <https://www.pubblicazioni.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=354&catid=3&m=0&Itemid=101>
- [24] L. Magri - TECHYDRO Srl – Piccole Turbine In Italia - Bilancio , Tipologie , Caratteristiche, E Prospettive - Aldai, Milano: 19 Marzo 2015 https://milano.federmanager.it/wp-content/uploads/2017/01/Piccole_Turbine_in_Italia_-_Techydro.pdf
- [25] Alimonti , E, De Sancti (a cura di) - Acqua, Terra, Vento - Società Italiana di Fisica, Supplemento. 1 numero 5 Serie Speciale L’Energia nella Scuola, giornale di fisica della Società Italiana di Fisica, Bologna, 2014
- [26] Elettricità Da Celle Fotovoltaiche – Quaderni di elettrificazione n. 57 – editoriale Delfino (Milano)- 1982
- [27] R.Rubbi – Università degli Studi di Ancona – Facoltà Ingegneria – La Conversione Fotoelettrica Dell’energia –ESA Editrice – Roma – 1981 http://www.lnf.infn.it/edu/materiale/fascicoli/Acqua_Terra_Vento.pdf
- [28] C. Zanchi – Centrali Elettriche –Parti I-II-III . Masson Italia Editore – Milano 1977
- [29] Life cycle assessment of electricity generation options- https://unece.org/sites/default/files/2021-09/202109_UNECE_LCA_1.2_clean.pdf
- [30] Carbon Price Viewer: <https://sandbag.be/carbon-price-viewer/>)
- [31] R.Morelli, Data Centers Expansion in Italy: Energy Considerations and Big Data Analysis, 2024, <https://doi.org/10.59973/ipil.147>
- [32] G.B. Zorzoli – Vivere Con Il Sole –1978 . Tascabili Bompiani, 2653363
- [33] Amory B. Lovins - Energia Dolce– 1979 . Tascabili Bompiani
- [34] E. Sassoon- Materie Prime Strategiche – Rapporto Sulla Dipendenza –. Edizioni SUGARCO – 1982
- [35] A. H. Cottrell - Ambiente Ed Economia Delle Risorse - Edizioni Il Mulino – 1078 , ISBN 88-15-00367-3
- [36] Sesto Rapporto al Club di Roma - Energia: Conto Alla Rovescia – Edizioni EST MONDADORI
- [37] Fondazione FORD – Progetto Per Una Politica Dell’Energia - Edizioni EST MONDADORI